

测样咨询

根 ROS 水平 /H₂O₂ 转运检测

实验意义

检测干旱胁迫下根内的 H₂O₂ 水平。细胞内的 H₂O₂ 水平与 H₂O₂ 的转运方向及速率相关性强。当细胞内 H₂O₂ 水平较高时，样品的 H₂O₂ 流速呈外排趋势（外排较大或吸收较小），反之则呈吸收趋势（吸收较大或外排较小）。

经典案例

J Exp Bot 南京师大 & 西澳大学团队：在根部共生真菌调节宿主过氧化氢影响共生互作上取得进展

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

非损伤微测系统（NMT300-SIM 系列）

检测指标

H₂O₂

样品培养及处理

• 苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多，常见样品苗龄参考：

拟南芥：1~4 周

水稻：1~5 周

烟草：1~3 周

杨树：4~7 周

棉花：1~4 周

• 培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可，推荐使用水培和琼脂培养，其次是沙培和基质较松散的土培。

实验处理

15%-20% PEG 6000 处理 1-7 天。根据研究内容选择相应的处理浓度及处理天数

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

1) 主根或侧根均可，同一研究需保持一致，即都是主根或都是侧根

2) 同一组内，根长、根直径、根颜色尽量一致

3) 优先新生根或嫩根

检测流程

• 前处理

1. 将处理后的样品取出，使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品的一条根，按压固定在培养皿底部。体积较小样品，可整株置于培养皿中；如体积较大，剪取目标根并固定好。

根样品固定

2. 加入测试液浸没根，静置 30min，不同规格的培养皿对应加入测试液体积：

35/60/90 mm 培养皿，分别对应 4/10/40 mL 测试液

订阅本刊

• 样品前处理视频

扫码查看视频

• 检测过程

1. 检测位点: 根成熟区。距离根尖顶点 $5000\mu\text{m}$ 的位置。
2. 检测时长: 5-10 分钟。
3. 重复数: $n \geq 8$, 即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求, 可在同一株上取不止 1 条根, 一组内使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

物镜倍数: 4 倍 (根直径 $\geq 200\mu\text{m}$); 10 倍 (根直径 $\leq 200\mu\text{m}$)

采样规则: X-30

传感器 — 样品表面距离: $5\mu\text{m}$

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Huang Y, et al. Alleviation of drought stress by mycorrhizas is related to increased root H_2O_2 efflux in trifoliolate orange. SCI REP-UK.2017.7:42335.
3. Zou YL, et al. Mycorrhiza-induced lower oxidative burst is related with higher antioxidant enzyme activities, net H_2O_2 effluxes, and Ca^{2+} influxes in trifoliolate orange roots under drought stress. MYCORRHIZA.2015. 25(2):143.